

As Práticas Pedagógicas do Ensino Superior no Âmbito da Formação de Professores de Matemática

Ananda Ferreira Cordeiro
Universidade Federal do Pará
anandaf022@gmail.com

António Manuel Águas Borralho
Universidade de Uévorá- Portugal
amab@uevora.pt

INTRODUÇÃO

O debate científico sobre a pedagogia no ensino superior, embora não recente, tem tido, nos últimos anos, uma atenção significativa a nível das práticas pedagógicas que efetivamente ocorrem nas salas de aula. A investigação tem evidenciado que os conhecimentos, concepções e experiências dos professores estão relacionados com as formas como organizam o ensino e a avaliação e, conseqüentemente, com a avaliação das aprendizagens. O trabalho de Black & Wiliam (1998) evidenciou três resultados que são de referência incontornável: a) as práticas sistemáticas de avaliação formativa melhoram as aprendizagens de todos os alunos; b) os alunos que mais beneficiam de tais práticas são os que revelam mais dificuldades; e c) os alunos que frequentam aulas em que a avaliação predominante é de natureza formativa obtêm melhores resultados em exames e provas de avaliação externa. Estes resultados são relevantes se tivermos em conta os elevados índices de reprovação e de abandono dos alunos do ensino superior no Brasil (e.g., para uma dada *cohorte* as taxas de conclusão em alguns cursos são inferiores a 50%). Além disso, a investigação efetuada nos últimos anos sobre este tema pôs em evidência o papel que a avaliação da aprendizagem pode desempenhar na melhoria das aprendizagens (Fernandes et al, 2014; Shepard, 2001; Stiggins, 2004,). Assim, é necessária investigação que descreva, analise e interprete práticas de ensino e de avaliação desenvolvidas no ensino superior, compreendendo as relações entre tais práticas e a melhoria das aprendizagens dos alunos.

Este estudo pretende caracterizar e compreender as práticas pedagógicas de um professor de uma determinada universidade, no âmbito da lecionação de uma disciplina de matemática num curso vocacionado para a formação de futuros professores de matemática do ensino não superior.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No contexto formativo de discussões ligadas às práticas de ensino, avaliação e aprendizagem na formação de professores tem-se como referência Selma Garrido Pimenta, autora que tem como linha de pesquisa investigar sobre a pedagogia do ensino superior, formação de professores, didática, teorias do ensino e práticas escolares. Em uma de suas obras escritas em 1996, mas não menos importante, a autora apresenta vários questionamentos, como: “Para que professores, numa sociedade que, há muito, superou não apenas a importância destes na formação das crianças e dos jovens, mas que também é muito mais ágil e eficaz[...]?” (Pimenta, 1996, p.73) ou ainda “E então, para que formar professores?” (Pimenta, 1996, p. 73). Esse tipo de interrogação é essencial para fortalecer as linhas de investigação na área da pesquisa. Além disso, um dos propósitos da formação de professores, é que estes sejam profissionais intelectuais, críticos e reflexivos, e este aspeto também atravessa a pedagogia do ensino superior (Belletati, Pimenta & Lima, 2021).

Outra referência essencial para este trabalho é o livro decorrente de um projeto de investigação “Avaliação, ensino e aprendizagem no ensino superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas” (Fernandes, et al, 2014), que aborda e discute as relações entre as práticas de ensino e de avaliação no ensino superior e as suas relações com as aprendizagens dos alunos e o sucesso acadêmico. investigação no âmbito das práticas pedagógicas no ensino superior. Nesta linha, também será considerado o trabalho de uma pesquisadora brasileira, cujo trabalho se tem focado na reflexão sobre as práticas pedagógicas presentes na educação superior e a relação que mantêm com a docência, tendo em conta os seus percursos de formação (Cunha, 2006).

METODOLOGIA

Dada a natureza do problema de investigação, associado ao objetivo do estudo ao contexto em que será desenvolvido, as opções metodológicas tiveram em conta estes aspectos. Decorrente do objetivo do trabalho, é notório que se coloca o interesse no significado humano da vida social e na sua elucidação e exposição por parte do investigador, pelo que a investigação terá um cunho eminentemente interpretativista. Na verdade, o objeto de análise é formulado em termos de ação que abrange “os significados que lhe atribuem o ator e aqueles que interagem com ele” (Erikson, 1986, p.127). Além disso, é notório que o objeto de estudo está assente num fenómeno natural (não controlado), em que se procura dar sentido aos significados atribuídos pelos participantes, numa lógica de descrição e interpretação (Guba & Lincoln, 1998). Desta forma, os dados obtidos apenas poderão ser não métricos, pelo que a abordagem metodológica será qualitativa.

Uma vez que o estudo se foca num fenómeno específico bem delimitado, que o investigador não tem, nem pretende ter, qualquer controlo sobre fenómeno, que pretende responder a questões do tipo “como” e “porquê” (Stake, 1995), através de uma descrição holística da totalidade complexa do fenómeno, a opção foi por um estudo de caso exploratório, onde a descrição do caso nos possa dar um retrato fiel do fenómeno, e intrínseco uma vez estamos interessados nele, não apenas porque ao estudá-lo aprendemos sobre outros casos ou sobre um problema em geral, mas também porque precisamos de aprender sobre este caso em particular (Stake, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora o participante já esteja selecionado e, conseqüentemente, na posse dos objetivos da pesquisa. A parte empírica do estudo implica observação de aulas, entrevistas em profundidade ao professor e alunos e análise documental, mas neste momento, essa parte do trabalho ainda não está iniciada, pelo que ainda não existem resultados empíricos que possam dar contexto a uma discussão. No entanto, a pesquisadora está estudando e revisando obras dos autores a serem seguidos:

- Selma Garrido Pimenta que tem obras do tipo: Formar professores intelectuais crítico-reflexivos nos cursos de licenciatura apesar das diretrizes nacionais (2021), dentre outros.
- os vários capítulos do livro “Avaliação, ensino e aprendizagem no ensino superior em Portugal e no Brasil: Realidade e Perspectivas” (Domingos et al, 2014).
- os vários trabalhos de Maria Isabel Cunha: Diferentes Olhares Sobre as Práticas Pedagógicas no Ensino Superior: a docência e sua formação (2006), Formatos Avaliativos e concepção de docência (2001), dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se concentra em descrever e compreender as práticas de ensino, avaliação de um professor do ensino superior e a relação com as aprendizagens dos alunos. Trata-se de um professor que leciona uma disciplina de matemática para futuros professores de matemática da educação básica. A partir deste contexto, pretende-se, também, fazer uma reflexão crítica, à luz dos autores de referência, sobre metodologia e didática no ensino superior a nível da formação de professores. Essas reflexões fazem o leitor perceber ou se questionar em como está ocorrendo o ensino, avaliação e a aprendizagem durante a formação de futuros professores. Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão mais ampla e aprofundada acerca da formação docente do ensino superior, bem como a relevância de se discutir acerca de aspectos que podem influenciar esta formação de modo a melhorar as respetivas práticas de ensino e de avaliação e, conseqüentemente, das aprendizagens dos estudantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belletati, V. C. F., Pimenta, S. G., & Lima, V. M. M. (2021). Formar professores intelectuais crítico-reflexivos nos cursos de licenciatura apesar das diretrizes nacionais: transgressões possíveis. *Nuances: Estudos Sobre Educação*, 32(00), e021026. <https://doi.org/10.32930/nuances.v32i00.8706>.
- Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>.
- Cunha, M. I. (2001). Formatos avaliativos e a construção da docência: implicações políticas e pedagógicas! *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*, 6(2) 7-15.
- Cunha, M. I. da. (2006). Diferentes Olhares Sobre as Práticas Pedagógicas no Ensino Superior: a docência e sua formação. *Educação*, 27(3), 525, 536.
- Erickson, F. (1986). Qualitative methods in research on teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), *Handbook of research on teaching* (pp. 119-161). MacMillan.
- Fernandes, D., Borralho, A., Barreira, C., Cunha, E., Monteiro, A. & Alves, P. (Orgs) (2014). *Avaliação, Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas* (V 1, 2). Educa.
- Guba, E. & Lincoln, Y. (1998). Competing paradigms in qualitative research. In N. Denzin & Y. Lincoln (eds), *The land scape of qualitative research: theories and issues* (pp. 195-219). Sage.
- Melo, G. F. & Pimenta, S. G. (2019). Socialização profissional de docentes na universidade: contribuições teóricas para o debate. *Revista Linhas*, 20(43), 51-77.
- Pimenta, S. G. (1996). Formação de professores: Saberes da docência e identidade do professor. *Revista da Faculdade de Educação*, 22(2), 72-89. <https://doi.org/10.1590/S0102-25551996000200004>.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research* (edição portuguesa em 2007 pela Gulbenkian).
- Sage, Shepard, L. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. In V. Richardson (Ed.), *Handbook of Research on Teaching* (4th Edition). American Educational Research Association (pp. 1066-1101). Macmillan.
- Stiggins, R. (2004). New assessment beliefs for a new school mission. *Phi Delta Kappan*, 86(1), 22-27. https://www.ncrel.org/uploadedFiles/Stiggins_New%20Assessment%20Beliefs%20for%20a%20New%20School%20Mission.pdf.